

European Union, 1999, vol. 42, pp. 59–70.

6. Stam R. Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields). *National institute for public health and the environment, RIVM*, 2017, pp. 15–16.

7. Supplement to the standard of building biology testing methods SBM-2015. Building biology evaluation guidelines for sleeping areas. *Baubiologie maes. IBN*, 2015, pp. 1–4.

8. Правила улаштування електроустановок. Видання офіційне. Міненерговугілля України. Х.: Видавництво «Форт», 2017, С. 246–249.

DOI 10.5281/zenodo.14740793

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Клебанська М.Г. здобувач

Замлинський В.А., професор кафедри економіки промисловості

Одеський національний технологічний університет

Сучасний світ стоїть на порозі глобальної екологічної кризи. Зростання населення, індустріалізація та безконтрольне споживання природних ресурсів призводять до деградації навколишнього середовища, зміни клімату та виснаження природних багатств. У цьому контексті, підприємства, як ключові гравці економіки, несуть значну відповідальність за стан нашої планети. Питаннями управління аграрним сектором на засадах сталого біоекономічного розвитку в сучасних умовах господарювання займалися багато вчених [1-4], якими була обґрунтована необхідність удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази звітності підприємств з врахуванням ESG чинників та репутаційної складової.

Екологічна відповідальність бізнесу – це не про модну тенденцію, а про необхідність, що продиктована майбутнім виживанням людства. Вона передбачає активні дії підприємств, спрямовані на зменшення негативного

впливу на довкілля та сприяння сталого розвитку. Відмова від шкідливих виробництв, впровадження енергоефективних технологій, зменшення відходів, використання відновлюваних джерел енергії – це лише деякі приклади екологічних ініціатив, які можуть реалізовувати підприємства. Сьогодні споживачі все більше усвідомлюють свій вплив на довкілля і обирають компанії, які поділяють їхні цінності. Екологічна відповідальність допомагає бізнесу не лише задовольнити потреби сучасного споживача, а й створити позитивний імідж, що сприяє довгостроковому успіху та підвищує конкурентоспроможність. Крім того, екологічно орієнтовані компанії стають привабливим місцем роботи для молодих та амбітних фахівців, які прагнуть будувати стійке майбутнє. Оптимізація використання ресурсів та впровадження енергоефективних технологій не лише знижують витрати, а й підвищують ефективність виробництва. Завдяки цьому компанії можуть збільшити обсяги виробництва, покращити якість продукції та скоротити час виведення нових продуктів на ринок. Це, в свою чергу, сприяє підвищенню конкурентоспроможності та зростанню прибутку. Екологічна відповідальність – це добровільне, систематичне та тривале зобов'язання підприємства діяти таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля протягом усього життєвого циклу продукту або послуги. Це передбачає активне впровадження екологічних заходів, інтеграцію екологічних аспектів у всі бізнес-процеси та постійне покращення екологічної ефективності. Така відповідальність виходить за рамки виконання законодавчих вимог і спрямована на досягнення гармонійних відносин між економічною діяльністю та довкіллям. Основні теоретичні підходи, які формують екологічну відповідальність поділяють:

- екологічна етика, що вивчає моральні відносини між людиною та природою. Вона розглядає питання про те, які моральні обов'язки ми маємо перед майбутніми поколіннями, іншими видами та екосистемами в цілому;
- соціальна екологія – вивчає як людська діяльність впливає на навколишнє середовище, і як зміни в природі впливають на суспільство;

- екологічна економіка – розглядає економіку як підсистему екосистеми і намагається інтегрувати екологічні міркування в економічні рішення;

- справедливість у відношенні до майбутніх поколінь. Цей принцип передбачає, що ми маємо відповідальність перед майбутніми поколіннями і не повинні виснажувати природні ресурси та завдавати шкоди довкіллю таким чином, щоб ускладнювати життя нашим нащадкам.

Також, необхідною умовою для забезпечення сталого розвитку суспільства і збереження планети для майбутніх поколінь є створення правової нормативної бази, що регулює та зобов'язує до екологічної відповідальності. Вона постійно розвивається та розширюється, щоб відповідати новим екологічним викликам та потребам суспільства. Екологічна відповідальність підприємства – це свідоме прагнення мінімізувати негативний вплив виробничої діяльності на довкілля. Такий підхід не лише відповідає сучасним етичним стандартам, але й приносить підприємству значні переваги. Однією з переваг впровадження екологічної відповідальності є сприяння покращенню іміджу компанії. Споживачі все більше звертають увагу на екологічні аспекти продукції та послуг. Вибираючи товари компаній, які дбають про довкілля, споживачі демонструють свою соціальну відповідальність і лояльність до бренду. Це допомагає підприємствам завоювати довіру клієнтів і зміцнити свою репутацію на ринку.

Екологічна відповідальність може призвести до зниження витрат. Оптимізація виробничих процесів з метою зменшення споживання енергії, води та сировини, а також впровадження систем утилізації відходів дозволяють підприємствам знизити витрати на виробництво. Крім того, екологічно чисті технології часто є більш ефективними та довговічними, що зменшує потребу в частому ремонті та заміні обладнання. З впровадженням екологічної відповідальності для підприємства відкриваються нові ринки збуту. Багато країн вводять жорсткі екологічні стандарти, що вимагає від підприємств дотримуватися певних вимог для доступу на їхні ринки. Компанії, які вже мають досвід у сфері екологічної відповідальності, мають конкурентну перевагу на

таких ринках. Також, цей аспект підвищує мотивацію працівників. Працюючи на підприємстві, яке дбає про довкілля, співробітники відчують, що їхня робота має сенс і сприяє створенню кращого майбутнього. Це підвищує їхню лояльність до компанії та продуктивність праці.

Існують значні перешкоди на шляху впровадження екологічних стандартів:

- нерегульована правова база: в Україні існує законодавство, яке регулює екологічні питання, але воно часто є неповним, тож недостатньо ефективним. Відсутність чітких механізмів контролю, відповідальності та відповідних санкцій – створюють передумови для порушень;

- економічні труднощі: багато українських підприємств стикаються з економічними проблемами, що ускладнює впровадження екологічних технологій, адже вони часто потребують значних інвестицій;

- тіньовий ринок: відсутність довгострокових перспектив у таких компаній та ухилення від податків та екологічних регуляцій – створює нечесну конкуренцію для легального бізнесу та ускладнює державний контроль;

- низький рівень відповідальності окремо взятої людини: значна частина населення та бізнесу не усвідомлює важливості екологічних проблем і не готова до змін у своїй повсякденності;

- корупція: корупційні схеми в органах влади перешкоджають ефективному впровадженню екологічних норм і створюють умови для незаконної діяльності;

- кадровий голод: недостатня кількість кваліфікованих кадрів в галузі екології та сталого розвитку в Україні значно ускладнює процес впровадження екологічних ініціатив в бізнесі, оскільки це призводить до високих витрат на залучення фахівців, відсутності необхідних знань та навичок у персоналу;

- відсутність довгострокового планування: багато підприємств орієнтовані на короткострокові результати і не готові інвестувати в довгострокові екологічні проекти.

Впровадження екологічної відповідальності вимагає комплексних підходу та об'єднання зусиль держави, бізнесу та громади. Держава повинна удосконалювати законодавство, надавати фінансову підтримку екологічним проектам, посилювати контроль за дотриманням екологічних норм, розвивати міжнародне співробітництво та, навпаки, впроваджувати жорсткі санкції до екологічно-безвідповідальних підприємств. Бізнес, в свою чергу, має розвивати екологічні технології, інвестувати у «зелені» проекти, сприяти розвитку екосвідомості серед співробітників та споживачів. Громадянське суспільство повинно не стояти осторонь та вимагати відповідального ставлення до довкілля, формувати репутаційну культуру за рахунок реалізованих екологічних проектів.

Лише спільними зусиллями ми зможемо подолати існуючі бар'єри та створити більш екологічно чисту, стійку та відповідальну країну. Важливо розуміти, що інвестиції в екологію – це інвестиції в майбутнє. Незважаючи на складну ситуацію в країні, все ж таки існують компанії які відповідально ставляться до навколишнього середовища та впроваджують екологічні ініціативи в свій бізнес. До прикладу, такою компанією є одне з найвпливовіших агро-підприємств в Україні – Kernel. Аналіз теоретичних основ, переваг та викликів свідчить, що екологічна відповідальність не лише сприяє збереженню довкілля, а й приносить значну користь підприємствам і має поступово поширюватися по всіх рівнях відповідальності і мати стійкий репутаційний сенс.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Камара, Б. М. Роль етики та ділової репутації, сформованої людським потенціалом, у досягненні конкурентоспроможності підприємства. / Камара, Б. М., Замлинський, В. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 334(5), 2024, с. 499-506. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-334-75>

2. Shalbayeva, Sh., Ismailov, T., Mitkov, M., Zamlynska, O., Khachatryan, V., Stratiichuk, V. (2024). ESG rating of capital's effect on firms' financing sources: a case study of Asian companies. *ACCESS Press*, 5(1), 102-124, [https://doi.org/10.46656/access.2024.5.1\(7\)](https://doi.org/10.46656/access.2024.5.1(7))

3. Kryukova I., Zamlynskyi V., Pavlova H., Volchanska L., Nahorniak H. Corporate Architecture of Sustainable Development Reporting as a Tool Market Capitalization of Agrarian Business of Ukrainian Companies. *Review of Economics and Finance*. 2023. Vol. 21. № 1. P. 393-404. URL: <https://refpress.org/ref-vol21-a40/>

4. Зелена трансформація та стала біоекономіка: моногр.; за наук. ред. А.А. Олешко, О.Ю. Будякової. Київ: КНУТД, 2024. 496 с. URL: https://pm.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27008/1/ZTSB_mono_2024.pdf

DOI 10.5281/zenodo.14741665

РЕСУРСИ І ЕКОСИСТЕМИ: СТАВЛЕННЯ ТА ПРОГНОЗИ

Циба М.Є., здобувач

Гребейникова Н.А., викладач кафедри економіки промисловості

Одеський національний технологічний університет

Існує перспектива глобального майбутнього, де конкуренція між утримувачами ресурсів і екосистем стає ключовим фактором, що визначає стійкість розвитку світу. Зростаючий попит на природні ресурси в умовах стрімкої урбанізації, зміни клімату та зменшення біорізноманіття призводить до посилення змагання між економічними суб'єктами за доступ до обмежених природних ресурсів. У світлі глобальних викликів, таких як зміна клімату, урбанізація, та зменшення природних ресурсів, конкуренція між утримувачами ресурсів і екосистем набуває нового значення.

Прогнози Інституту ресурсів ООН свідчать про те, що до 2040 року попит на воду може зрости на 30%, а попит на продовольство – на 60%. Цей невпинний зріст населення і зміни у споживчій поведінці (перехід до м'яса- та молочних продуктів) створюють додатковий тиск на ресурси. Зміна клімату, втрата біорізноманіття та забруднення свідчать про те, що екосистеми стають менш стійкими, що ускладнює доступ до ресурсів. Наприклад, лісові площі зменшуються, що призводить до екоцидів, впливаючи на водозабезпечення та збереження біорізноманіття.